

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12569352>

СВЯЗЬ МОРФОЛОГИИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ

Овлаёрова Шарофат

Шахрисабзский государственный педагогический институт,
Студентка второго курса РТ 3-22 группа «Русский язык в группах
иностраннных языков»

Тиллаева Муяссар Ербазаровна

Старший преподаватель Шахрисазского государственного
педагогического института

***Аннотация:** В данной статье будут рассмотрены сущность изучения морфологии русского языка, её закономерности, а также степень её взаимосвязи с другими науками.*

***Ключевые слова:** морфология, часть речи, самостоятельные части речи, служебные части речи, признаки морфологии, категории морфологии.*

***Annotation:** This article will consider the essence of studying the morphology of Russian language, its patterns, as well as the degree of its relationship with other sciences.*

***Key words:** morphology, part of speech, independent parts of speech, service parts of speech, signs of morphology, categories of morphology.*

Морфология - это раздел грамматике, в котором изучается слово как часть речи. Каждая часть речи имеет признаки, которые можно объединить в три группы:

Общее грамматическое значение - значение слов, одинаковые для одной и той же части речи (предмет, признак, действие и т.д.).

Морфологические признаки - это род, число, склонение, время, лицо, спряжение, или неизменяемость слов.

Синтаксические признаки - роль слова в предложении (подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, приложение, обстоятельство).

Морфология (от греч. *Morphe* –форма, *logos* – учение) – это раздел науки о языке, рассматривающий грамматические формы и грамматические значения частей речи. Морфология рассматривает отдельные слова, но, в отличие от лексикологии, исследующей лексические значения слов, морфология изучает грамматические свойства слов. Морфология является одним из разделов грамматики. Грамматика представляет собой множество правил об изменении слов, сочетании и порядке слов в предложении, а также общих закономерностей, относящихся к структуре словосочетаний и предложений.

Морфология изучает части речи. Частями речи называются основные лексико- грамматические разряды (классы), по которым распределяются слова языка исходя из признаков: 1) семантического (обобщенное значение предмета, действия или состояния, качества и т. д.); 2) морфологического (морфологические категории слова) и 3) синтаксического (синтаксические функции слова).

В современном русском языке различаются части речи самостоятельные и служебные.

В особые группы выделяются модальные слова, междометия и звукоподражательные слова.

Самостоятельные (или знаменательны) части речи либо называют предметы, качества или свойства, количество, действие или состояние, либо указывают на них. Они имеют самостоятельные лексические и грамматические значения, в предложении выступают в роли главных или второстепенных членов предложения.

К самостоятельным частям речи относятся 7 разрядов слов: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол наречие, категория состояния.

Служебные части речи лишены номинативной (назывной) функции. Они служат средством для выражения отношений и связей между словами и предложениями (предлоги, союзы), а также для передачи смысловых и эмоциональных оттенков значений, выраженных самостоятельными частями речи (частицы). К служебным частям речи относятся предлоги, союзы, частицы.

Междометия также лишены функции названия. Они являются выразителями определенных чувств (ох! чу! фу! увы! и др.) и волеизъявлений (вон! стоп! тс! и т. д.).

Звукоподражательные слова являются по своему звуковому оформлению воспроизведением восклицаний, звуков, криков и т. п. (кря-кря, ку-ку, муму, дин-дин и т. д.).

Морфология одна из двух составных частей грамматической подсистемы русского языка. Выделение морфологии как первого самостоятельного компонента грамматического строя может быть произведено чисто условно, ибо второй его компонент - синтаксис - находится в неразрывном функциональном единстве с морфологией. Тот или иной факт грамматической системы имеет обычно два аспекта своего функционирования - морфологический и синтаксический, но сам по себе этот факт не распадается на два компонента (или две части), а остается единым фактом грамматического строя, имеющим определенное отношение к слову и его формальным особенностям (морфологический аспект), а также - к словосочетанию и предложению, в которые входит данное слово (синтаксический аспект).

Таким образом, особенности функционирования того или иного факта грамматического строя с точки зрения отношения этого факта к слову составляют морфологический ярус грамматики и изучаются в первом разделе грамматической науки - морфологии. Особенности функционирования того же

самого факта грамматического строя с точки зрения отношения этого факта грамматического строя с точки зрения отношения этого факта к словосочетанию и предложению составляют синтаксический ярус грамматики и изучаются во втором разделе грамматической науки - синтаксис. Например, в предложении *Гуляет ветер, порхает снег* словоформы *гуляет, порхает* с точки зрения их отношения к слову выявляются как глагольные формы несовершенного вида изъявительного наклонения настоящего времени 3-го лица единственного числа, что формально подтверждено флексийным морфом *-ет*. Они существуют и функционируют как факты грамматического строя, объективно входящие в морфологический ярус русского языка. Если же исследовать эти факты с позиций грамматической науки, то им можно дать конкретные названия, т.е. оценить их в терминах морфологии. С другой стороны, те же самые словоформы с флексией *-ет* структурно связаны с предложением, выступая в нем в функции сказуемого и формируя тем самым высказывание. Однако и эта сторона представляет собой объективно существующее явление, входящее в синтаксический ярус грамматической подсистемы русского языка. Как и в предыдущем случае, словоформы *гуляет, порхает* могут быть обследованы синтаксической частью грамматической науки и могут получить соответствующую характеристику в синтаксических терминах (простое глагольное сказуемое).

Итак, морфология как раздел науки о грамматическом строе русского языка изучает морфологический ярус этого строя, т.е. предметом морфологии служат грамматические атрибуты слова в виде присущих ему морфологических значений и форм, выражающих эти значения, а также в виде разделение всей массы слов на грамматические классы и лексико-семантические группы.

Занимаясь изучением морфологического яруса грамматической подсистемы русского языка, морфология раскрывает сущность и объясняет структуру грамматического потенциала слова. В структуре указанного потенциала находим следующие морфологические компоненты: 1) слово как морфологическая

единица, обладающая системой морфологических значений; 2) слово как система словоформ; 3) морфологические категории и категориальное морфологическое значение; 4) словоизменяемые и несловоизменяемые морфологические категории.

Морфология связана с другими разделами науки о языке: фонетикой, лексикой, словообразованием, синтаксисом. Так, знание фонетических законов русского языка позволяет грамотно выделять формообразующую основу и аффиксы (дума)-ут); закрепление ряда морфем за словами определенных частей речи помогает в установлении их частеречной принадлежности и способствует более точному описанию их грамматических характеристик. Словоформы (единицы морфологической системы), сочетающиеся по грамматическим законам языка образуют словосочетания и предложения (единицы синтаксиса).

Морфология, будучи одним из разделов грамматики, тесно соприкасается с лексикологией, словообразованием и синтаксисом.

В настоящем пункте речь пойдет прежде всего о связи морфологических свойств слова с теми свойствами, которые изучаются в других лингвистических дисциплинах.

Отношение к лексике предопределено тем, что, с одной стороны, грамматические значения и грамматические категории, выделенные в качестве особых языковых сущностей, проявляются только в конкретных словоформах, к примеру, грамматический мужской род может быть представлен как род определенных существительных (*берег, карандаш, конь*), прилагательных (*красный, добрый, медный*), глаголов (*читал, говорил, краснел*). С другой стороны, морфологические формы являются языковым средством интерпретации лексической семантики, которая вне этой интерпретации реально не существует. *Черный, чернеть, чернота* называют один и тот же реальный признак, обозначенный корневой морфемой *-черн-*. Но сама эта морфема не является словом. Словом она становится, только будучи оформленной как прилагательное, глагол или существительное.

Связь между морфологией и лексикой взаимная. Лексическое значение слова может влиять как на формообразование лексемы, так и на реализацию определенных грамматических значений морфологических форм. Например, вещественные существительные (*молоко, сливки*) в русском языке обычно не изменяются по числам, предложный падеж отвлеченных существительных не может иметь значение места, глаголы, называющие не охарактеризованные во времени отношения (*принадлежать*), являются одновидовыми.

Особенно тесно морфология соприкасается со словообразованием. И дело не только в том, что не всегда можно четко разграничить морфологические и словообразовательные значения. Словообразование, включающее в себя морфемную, морфонологию и способы образования слов, также изучает особенности слов, мотивированные характером морфем (?). Морфемная структура большинства производных слов, образованных с участием суффикса, предопределяет (?) для лексемы модель словоизменения. Так, производные глаголы на *-ить* (*бомбить, паркетить*) относятся ко второму спряжению, существительные на *-ость* (*нежность, погрешность*) изменяются по третьему склонению, а прилагательные, образованные суффиксами *-ин, -ов* (*мамин, отцов*), имеют смешанную парадигму и т. д. Морфемно-словообразовательная структура слов неразрывно связана с образцами спряжения и склонения.

Связь морфологии с синтаксисом очевидна. Морфологию нередко (и в какой-то мере справедливо) называют служанкой синтаксиса, так как формы, изучаемые в морфологии, предназначены для построения правильных высказываний, и только в структуре предложений они реализуют заложенные в них языковые свойства.

Зависимость морфологии от синтаксиса проявляется и при выделении частей речи, особенно когда речь идет о неизменяемых лексемах. Синтаксический признак в части речной классификации оказывается наиболее универсальным.

Синтаксис нередко оказывается опорой при решении морфологических проблем, особенно там, где выражение грамматического значения дублируется в синтаксических связях. Так, на основе согласования грамматический род и грамматическое число можно приписать неизменяемым существительным, точно так же через синтаксис подобные слова наделяются падежными значениями.

В то же время структурные особенности русского предложения зависят от морфологических характеристик слова. Одно из типологических свойств нашего предложения, относительно свободный порядок слов, объясняется прежде всего словоизменением, формальным приспособлением словоформ друг к другу.

Итак, морфология является одним из важнейших разделов русского языка. В задачи морфологии входит изучение основных понятий грамматики (грамматическая форма, грамматическая категория, грамматическое значение), распределение слов по частям речи, а внутри частей речи - по семантико-грамматическим разрядам, рассмотрение грамматических категорий и формообразования отдельных частей речи, а также основных случаев употребления грамматических форм в контексте. Морфология, будучи одним из разделов грамматики, тесно соприкасается с лексикологией, словообразованием и синтаксисом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Книга Современный русский язык: учеб. для филол. спец. вузов. союзных и авт. Респ. – м.: высш. Шк., 1990г. 199-203 стр.;
2. Книга " Русский язык " учебное пособие -(Т. Кельдиев). Ташкент-2019 г. 6-9 стр.;
3. Книга " Современный русский язык " -(Л. Рахматуллаева, Ш. Махкамов). Ташкент -2007 г. 5-12 стр.;
4. Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. Современный русский язык. –11-е изд. –М.: Айрис-пресс, 2010.
5. Книга " Русский язык " универсальное пособие -(Абдурахманова Шохсанам). Ташкент -2021 г. 6-7 стр..